

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Graduada no Curso de Odontologia no Centro Universitário de Goiatuba -UniCerrado, Goiás, Brazil.

2 – Graduando(a) do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, São Paulo, Brazil.

3 – Professora Doutora do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, São Paulo, Brazil.

Autor de Correspondência:
Vinicius Curti Morselli Araujo

email:
vinicurti2015@hotmail.com

A EFICÁCIA DO TRATAMENTO PERIODONTAL NA PREVENÇÃO DO PARTO PREMATURO E BAIXO PESO AO NASCER: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

The efficacy of periodontal treatment in preventing premature birth and low birth weight: Integrative literature review

Isabella Karen Rezende Moreira Silva¹; Vinicius Curti Morselli Araujo² ,
Amanda Gonçalves Viega Taroco² , Ana Julia Vieira do Nascimento
Guedes²; Thais Uenoyama Dezem³

RESUMO

Introdução: A doença periodontal apresenta alta prevalência e tem sido associada a desfechos gestacionais adversos, como parto prematuro e baixo peso ao nascer. Alterações hormonais e imunológicas da gestação favorecem o agravamento da inflamação periodontal, possibilitando a disseminação sistêmica de mediadores inflamatórios e microrganismos periodontopatogênicos que podem comprometer a homeostase placentária e o crescimento fetal. **Objetivo:** Avaliar, por meio de uma revisão integrativa da literatura, a eficácia do tratamento periodontal na prevenção do parto prematuro e do baixo peso ao nascer. **Metodologia:** Foi realizada busca bibliográfica na base PubMed entre maio e julho de 2025, utilizando descritores do DeCS/MeSH relacionados à periodontite, parto prematuro e baixo peso ao nascer. Foram incluídos estudos observacionais, ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas publicados entre 2019 e 2025, em inglês ou português e disponíveis em texto completo. Após triagem segundo o protocolo PRISMA 2020, onze estudos atenderam aos critérios de elegibilidade e foram incluídos na análise qualitativa. **Resultados:** Dos estudos analisados, dez identificaram associação significativa entre doença periodontal materna e maior risco de parto prematuro e baixo peso ao nascer, evidenciando que a inflamação periodontal ativa, parâmetros clínicos mais severos e a presença de patógenos periodontais estão relacionados a desfechos gestacionais adversos. Entretanto, o único ensaio clínico randomizado incluído demonstrou que, embora o tratamento periodontal tenha promovido melhora clínica local, não reduziu de forma significativa a ocorrência de parto prematuro e baixo peso ao nascer. **Conclusão:** As evidências observacionais sugerem associação consistente entre periodontite materna e risco aumentado de parto prematuro e baixo peso ao nascer, mas os resultados de ensaios clínicos permanecem inconclusivos quanto ao efeito preventivo da terapia periodontal. Assim, a manutenção da saúde periodontal deve ser incentivada durante o pré-natal, mas são necessários estudos clínicos multicêntricos com metodologias padronizadas para esclarecer a real eficácia dessa intervenção na redução de complicações obstétricas.

Palavras-chave: Doença periodontal; Nascimento Prematuro; Recém-Nascido de Baixo Peso

ABSTRACT

Introduction: Periodontal disease has a high prevalence and has been associated with adverse pregnancy outcomes, such as preterm birth and low birth weight. Hormonal and immunological changes during pregnancy favor the exacerbation of periodontal inflammation, enabling the systemic dissemination of inflammatory mediators and periodontopathogenic microorganisms that may compromise placental homeostasis and fetal growth. **Objective:** To evaluate, through an integrative literature review, the effectiveness of periodontal treatment in preventing preterm birth and low birth weight. **Methodology:** A bibliographic search was conducted in PubMed between May and July 2025, using DeCS/MeSH descriptors related to periodontitis, preterm birth, and low birth weight. Observational studies, randomized clinical trials, and systematic reviews published between 2019 and 2025, in English or Portuguese, and available in full text were included. After screening according to the PRISMA 2020 protocol, eleven studies met the eligibility criteria and were included in the qualitative analysis. **Results:** Of the studies analyzed, ten identified a significant association between maternal periodontal disease and an increased risk of preterm birth and low birth weight, showing that active periodontal inflammation, more severe clinical parameters, and the presence of periodontal pathogens are related to adverse pregnancy outcomes. However, the only randomized clinical trial included demonstrated that, although periodontal treatment improved local clinical parameters, it did not significantly reduce the occurrence of preterm birth or low birth weight. **Conclusion:** Observational evidence suggests a consistent association between maternal periodontitis and an increased risk of preterm birth and low birth weight, but the results of clinical trials remain inconclusive regarding the preventive effect of periodontal therapy. Therefore, maintaining periodontal health should be encouraged during prenatal care, although multicenter clinical trials with standardized methodologies are required to clarify the real effectiveness of this intervention in reducing obstetric complications.

Keywords: Periodontal disease; Premature Birth; Infant Low Birth Weight.

INTRODUÇÃO

A doença periodontal tem alta prevalência na população e tem sido associada ao parto prematuro e nascimento de recém-nascidos com baixo peso. Os benefícios do tratamento periodontal são consagrados na literatura, portanto, sua realização durante o período gestacional pode diminuir as taxas de parto prematuro e nascimento de bebês com baixo peso, tendo os cirurgiões-dentistas têm papel fundamental durante a gravidez. É necessário entender sobre as possíveis alterações bucais e realizar medidas preventivas, pois o pré-natal odontológico pode proporcionar uma redução no risco de nascimentos prematuros e recém-nascidos com baixo peso (1,2).

O parto prematuro (PP) é definido com o nascimento do neonato vivo inferior a 37 semanas gestacionais completas ou 259 a 293 dias, não importando o peso, representando 10% de todos os nascimentos nos EUA, gerando um custo anual que excede 5 bilhões de dólares. No Brasil, a cada 10 minutos nascem 6 prematuros,

o equivalente a 340 mil bebês ao ano. Mais de 12% dos nascimentos no país acontecem antes da gestação completar 37 semanas, o dobro do índice de países europeus (1,3).

Existem subcategorias do PP que são usadas para uma classificação adicional: extremamente prematuro, menos de 28 semanas de gestação; muito prematuro, 28 a 32 semanas de gestação; pré-termo moderado a tardio, 32 a 37 semanas de gestação; prematuro tardio, 34 a 36 semanas e 6 dias de gestação(4).

O baixo peso ao nascer (BPN) é todo recém-nascido com peso inferior a 2.500g, independente da semana gestacional, é considerado o mais relevante determinante biológico da sobrevivência do recém-nascido, tanto em países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento(4,5).

O parto prematuro e o baixo peso ao nascer são a maior causa de mortalidade infantil e consistem em um problema sério de saúde pública. Dentre os fatores de risco clássicos associados ao BPN e PP podemos destacar: idade materna avançada, consumo de álcool, drogas e fumo; hipertensão, diabetes, pouco ganho de peso da mãe durante a gestação, história pregressa de abortos, infecções genitourinárias e histórias prévias de nascimento de prematuros com baixo peso (NPBP) (5,6).

A ocorrência de parto prematuro e bebê com baixo peso em gestantes com condições periodontais ruins pode ser 8 vezes maior do que em mulheres com periodonto saudável. Isso se deve às alterações hormonais de gestação, que afetam a vascularização e a permeabilidade do tecido gengival da gestante. Ocorre aumento da salivação, náuseas e enjoos alterações sobre o periodonto, ganho de peso exagerado, hipotensão postural, aumento da urina, restrição da função respiratória, potencial de hipoglicemia, diminuição ou aumento dos batimentos cardíacos e síncope, levando a um desequilíbrio na atividade metabólica. A gengivite gravídica (35 a 100%), o tumor gravídico e a cárie dentária são as 3 principais alterações bucais associadas à gestação (7).

A teoria que é mais comumente aceita é de que devido ao aumento brusco dos hormônios femininos circulantes durante a gestação, aumento da vascularização e da permeabilidade dos tecidos periodontais, estes são responsáveis pela exacerbação da reação inflamatória gengival, principalmente por sua ação vasodilatadora, lembrando que apesar dessa intensificação, o biofilme dentário é importante para desenvolvimento de doenças periodontais(8,9).

De acordo com Markou et al. (10) a gengivite gravídica que é associada a alteração hormonal causada pela gestação, está limitada as alterações gengivais e é considerada temporária por melhorar naturalmente durante o pós-parto, quando os níveis de progesterona voltam ao normal.

Com isso o objetivo desse trabalho é avaliar, através de uma revisão integrativa da literatura, a eficácia do tratamento periodontal como prevenção do parto prematuro e baixo peso ao nascer.

MATERIAIS E MÉTODOS

ESTRATÉGIA DE BUSCA

Trata-se de uma revisão intergartiva da literatura cujo objetivo foi reunir, analisar e discutir as evidências disponíveis sobre a associação entre periodontite e parto prematuro (PP). A busca bibliográfica, não sistemática, foi realizada nas bases PubMed, entre maio e julho de 2025. A estratégia de busca combinou descritores do DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) e seus equivalentes no MeSH, incluindo termos como *periodontite* (periodontitis), *parto prematuro* (preterm birth / premature birth), *baixo peso ao nascer* (low birth weight) e *inflamação* (inflammation), associados com os operadores booleanos AND/OR para ampliar a sensibilidade da busca. Foram considerados apenas artigos disponíveis em texto completo, gratuitos e publicados em inglês ou português, no período de 2019-2025.

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Dois revisores independentes triaram títulos e resumos; discordâncias foram resolvidas por consenso com um terceiro revisor. Foram incluídos estudos observacionais (caso-controle, coorte, transversais), ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas que avaliaram a associação entre doença periodontal materna e parto pré-termo e/ou baixo peso ao nascer. Excluímos relatos de caso, séries de caso sem análise estatística e estudos sem avaliação periodontal.

A estratégia de seleção dos artigos foi orientada pela metodologia PECOT, conforme o quadro 1:

Quadro 1 - Definição da questão

P	Pacientes Gestantes
E	Doença periodontal
C	Sem doença periodontal
O	Nascimentos pré-maturos e baixo peso ao nascer
T	Estudos observacionais, Transversais, Clínicos e Revisões sistemáticas

Fonte: (Autores, 2025)

A seleção dos estudos ocorreu em três etapas (triagem de títulos, leitura de resumos e leitura integral dos textos elegíveis). Incluíram-se estudos que abordassem de forma direta a associação entre periodontite materna e desfechos gestacionais adversos (PP/BPN), publicados em inglês ou português, disponíveis em texto completo e de acesso aberto. Foram excluídos, duplicatas, artigos que não se enquadraram nos critérios temáticos ou metodológicos do PECOT, como relatos e séries de caso, editoriais, cartas ao editor, publicações sem acesso ao texto integral, revisões narrativas e estudos que não avaliaram diretamente a relação entre doença periodontal e os desfechos obstétricos.

PROCESSO DE SELEÇÃO

O processo de seleção seguiu as recomendações do PRISMA 2020. Inicialmente, a busca resultou em 170 registros. Após a aplicação dos filtros de período e texto completo gratuito, 22 artigos foram encaminhados para triagem. Destes, 11 foram excluídos: 9 por se tratar de revisões narrativas, 1 carta ao editor e 1 estudo publicado em alemão. Ao final, 11 estudos atenderam aos critérios de elegibilidade, foram lidos na íntegra e incluídos para a síntese qualitativa.

Para cada estudo incluído foram extraídos: autor, ano, país, desenho do estudo, número de participantes, critérios diagnósticos de periodontite, desfechos avaliados, principais medidas de efeito (quando disponíveis) e ajustes por potenciais confundidores.

Figura 1 - Processo de seleção dos estudos, com base nas diretrizes PRISMA 2020. Fonte: Autores

REVISÃO DE LITERATURA

A doença periodontal (DP) é a segunda patologia bucal periodontal mais corriqueira no mundo, sendo caracterizada pelo acúmulo de biofilme na superfície dentária causado pelo processo inflamatório bacteriano nos tecidos periodontais, além disso, a doença que inicia como uma gengivite, pode evoluir para uma periodontite, quando não tratada. Sua maior ocorrência se encontra em pessoas com baixa situação socioeconômicas, com pouco acesso a serviços de saúde e também com comportamentos como tabagismo, alcoolismo, dieta rica em carboidratos e deficiência na higienização bucal (11,12).

Durante a gestação a grande liberação de hormônios sexuais tornam a gengiva mais vascularizada e permeável, além da resposta exacerbada dos tecidos periodontais aos fatores irritantes, o que eleva os níveis de microrganismos circulantes e os seus subprodutos na corrente sanguínea da mãe podendo atingir o feto causando PP e BPN. Além da relação com PP e BPN alguns autores levantam que a DP também está relacionada a outras morbidades sistêmicas (13).

Nesse sentido, a alta permeabilidade dos tecidos periodontais podem apresentar uma via infecciosa de alto risco para unidade feto-placentária, de forma que a mesma servirá de reservatório para microrganismos anaeróbios gram-negativos e seus produtos e mediadores como lipopolissacarídeos (LPS) e endotoxinas, além de produzirem quantidade significativa de mediadores inflamatórios, como: Interleucina 1-beta (IL-1 β), Interleucina 6 (IL-6), prostaglandina E2 (PGE2) e o fator de necrose tumoral alfa (TNF- α), que estão relacionados com o início do trabalho de parto e podem atingir um nível crítico, estimulando o desencadeamento do parto prematuro (14).

Dentre as citocinas pró-inflamatórias mais associadas às lesões periodontais destacam-se a IL 1- β , TNF- α e interferon gama (IFN- γ) que induzem e aumentam a produção de PGE2 e metaloproteinasas de matriz (MPM), moléculas que modulam a destruição de matriz extracelular da gengiva e do ligamento periodontal e a reabsorção de osso alveolar (6). A translocação desses produtos bacterianos ao invés da passagem bacteriana, ou seja, translocação da bactéria por si só é um possível fator de risco para o PMBP na infecção periodontal (1).

Os microrganismos existentes na corrente sanguínea vão causar uma produção exagerada de prostaglandinas, citocinas e interleucinas, consequentemente causando contrações uterinas e dilatação cervical que vão gerar consequências já descritas na gestação. A alta exposição a alguns patógenos como *Pophyromonas gengivalis*, *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*, *Forsythus bacteriodes* e *Treponema denticola* foram detectadas em mães que resultaram em partos prematuros e bebês com baixo peso ao nascer (15).

Bactérias como *Campylobacter rectus*, *Tannerella forsythia*, *Phophyromonas gengivalis* e *Fusobacterium nucleatum* foram detectadas em amostras do fluido amniótico e na placa sub gengival de pacientes que deram à luz a bebês por parto prematuro e bebês com baixo peso ao nascer (5).

O mecanismo fisiológico que envolve o início do trabalho de parto ainda representa algo a ser descoberto para a medicina, mas múltiplos fatores são sugeridos estar inter-relacionados nesse momento. No parto normal, mediadores inflamatórios como PGE2 tem sua concentração aumentada no líquido amniótico, iniciando as contrações e após há a indução da ruptura, levando a crer que a prostaglandina induz o parto, sendo essa a teoria a mais aceita (13).

Mulheres que dão à luz a bebês com baixo peso têm um aumento significativo nos níveis de prostaglandinas E2 (PGE 2), essa PGE 2 que é encontrada originariamente no fluido dos tecidos gengivais e fluem entre a gengiva e o dente. As prostaglandinas são liberadas durante a inflamação e a PGE 2 está diretamente ligada a reabsorção óssea e contração uterina, logo níveis exacerbados desta PG acarretará a estimulação do parto resultando em partos prematuros e recém-nascidos com baixo peso (12). Foi sugerido que produtos bacterianos estimulam as células de monócitos / macrófagos a produzir citocinas como o TNF- α que iniciam o parto, estimulando os tecidos intrauterinos a produzir prostaglandinas (16).

Além da reação da PGE 2, o TNF- α atua agindo na ruptura das membranas, dilatação cervical causando parto prematuro e bebês com baixo peso, a TNF- α encontrada no líquido amniótico está principalmente relacionada com o retardo do crescimento do bebê, o aumento dos níveis coordenados de PGE 2 e TNF- α resultam em uma maior letalidade (16).

O TNF- α é uma citocina proinflamatória secretada por diversos tipos de células essencialmente TNF- α macrófagos em resposta a diferentes estímulos, descoberto como um importante fator sérico indutor da morte celular em células tumorais (17). Além disso é a principal citocina relacionada com o BPN e está muito presente na periodontite, muito relacionada com reabsorção óssea. Presente em células tumorais, é uma citocina pró inflamatória que através da realização da caquexia, impede a captura e utilização dos lipídios fazendo com que células tumorais não se desenvolvam. O TNF- α quando produzido em grande quantidade na periodontite se conseguir chegar até a unidade feto placentária poderá ocasionar o retardo do crescimento intrauterino devido a privação da captura de lipídios e nutrientes pelo feto e impedindo o desenvolvimento fetal de forma ideal, levando ao BPN (16). Silva et al. (5) desenvolveram um estudo onde a doença periodontal ocorreu em 31% das mulheres, as quais além do parto prematuro e o nascimento de bebês com baixo peso também tiveram uma maior suscetibilidade de desenvolver pré-eclâmpsia.

Amenizar o processo inflamatório da patologia, através da remoção dos agentes agressores que prejudicam a saúde periodontal do paciente é o método mais eficaz e convencional de tratamento na doença periodontal. Para isso, são realizadas manobras com instrumentos ultrassônicos ou manuais, com o intuito de

remover o cálculo e o biofilme aderidos à superfície dos dentes, especialmente no fundo das bolsas periodontais (2).

A terapia mecânica através da raspagem dental e aplainamento radicular é o principal tratamento periodontal não-cirúrgico para o controle das infecções periodontais e é considerado padrão ouro na maioria dos casos, como terapia suficiente para o restabelecimento da saúde periodontal (18).

A doença periodontal não é a responsável pelo parto prematuro e bebê de baixo peso ao nascer, mas sim a resposta que o hospedeiro tem aos patógenos liberados pela doença periodontal. É descrito que a relação das bactérias como a *Porphyromonas gingivalis* induz a produção em excesso da PGE 2 que age diretamente na placenta agindo com endotoxinas que induzem o PP, mas não é claro que a DP é o principal causa do PP e BPN, pois outros fatores podem interferir no decorrer da gestação (16).

Rosa et al.(19) realizaram uma revisão sistemática com meta-análise para quantificar a relação entre DP, PP e BPN, a fim de explorar as razões para as contínuas controvérsias em torno desse problema. Eles concluíram que o tratamento da doença periodontal durante a gravidez não é forma eficiente de reduzir a incidência de nascimento prematuro e baixo peso ao nascer. E o tratamento da doença periodontal não tem real benefício na prevenção do parto prematuro e ao recém-nascido de baixo peso, atuando apenas como um fator preventivo, sendo necessário um estudo mais eficaz sobre a relação de ambos, mas podendo ser aplicado durante a gestação pois não traz nenhum malefício.

De acordo com Michalowicz et al. (20) embora pesquisas apontem uma redução na taxa de natimortos e abortos espontâneos e aumento no número de semanas gestacionais em pacientes que receberam terapia periodontal, nem todos os estudos têm demonstrado uma redução significativa nos PP.

RESULTADOS

Foram incluídos 11 estudos nesta revisão, sendo 1 ensaio clínico randomizado(21), 8 estudos observacionais (22–29) e 2 revisões sistemáticas(30,31).

Entre eles, 10 estudos identificaram associação significativa entre periodontite materna e risco aumentado de parto prematuro (PP) e/ou baixo peso ao nascer (BPN). Os achados evidenciaram que a presença de inflamação periodontal, parâmetros clínicos mais severos e a detecção de patógenos periodontais se correlacionaram com desfechos gestacionais adversos.

Por outro lado, o ensaio clínico randomizado de Caneiro-Queija et al. (21) relatou melhora nos parâmetros clínicos periodontais após o tratamento não cirúrgico durante a gestação, porém sem impacto significativo na ocorrência de PP ou BPN.

Tabela 1 - Principais características de interesse dos estudos incluídos.

AUTOR E ANO	TIPO DE ESTUDO	Nº DE GESTANTES	DE PARÂMETROS AVALIADOS	PRINCIPAIS RESULTADOS
CANEIRO-QUEIJA ET AL., 2019	Ensaio clínico randomizado	40	20 receberam terapia periodontal (grupo teste) e 20 profilaxias profissional (controle). Registrou-se escore de placa, profundidade da bolsa periodontal, nível de inserção clínica e sangramento à sondagem.	Tratamento periodontal reduziu parâmetros clínicos da periodontite, mas não impactou significativamente os efeitos adversos na gravidez
WAZIR ET AL., 2019	Observacional	200	Usou o índice periodontal comunitário (IPC) para avaliar parâmetros periodontais	Os piores IPC estavam correlacionados de forma significativa com o nascimento de bebês de baixo peso.
THAKUR ET AL., 2020	Observacional	200	Exames periodontais pelo critério OMS, estado periodontal pelo índice periodontal comunitário.	Periodontite esteve associada a maior ocorrência de bebês com baixo peso e nascimento prematuros. Enquanto o periodontal saudável essa ocorrência foi menor.
YE ET AL., 2020	Observacional	90	Parâmetros periodontais profundidade da sondagem da bolsa, sangramento à sondagem e nível de	Não foram observadas diferenças significativas nos parâmetros periodontais nem nos níveis séricos de IgG para patógenos periodontais entre gestantes de baixo peso ao nascer e parto saudável). Contudo, bactérias

			<p>inserção clínica. Análises de PCR para quantificar os níveis de bactérias não cultiváveis relacionadas à periodontite. Utilizou-se o ELISA para determinar os IgG contra patógenos periodontais.</p>	<p>periodonto patogênicas apresentaram correlação negativa com o o baixo peso ao nascer.</p>
MOLINER-SÁNCHEZ ET AL., 2020	Revisão sistemática e meta-análise	11 estudos que variaram de 200 – 1600 gestantes	<p>Analizou evidencia de estudos prévios sobre doença periodontal em gestantes e o risco de parto prematuro e/ou nascimento de recém-nascidos com baixo peso</p>	<p>Gestantes com periodontite apresentam um risco significativamente maior de parto prematuro e de nascimento de recém-nascidos com baixo peso ao nascer. Sendo mais evidente em populações de baixa renda.</p>
MONCUNILL-MIRA ET AL., 2021	Observacional	146	<p>Sangramento a sondagem, índice gengival, classificação da doença periodontal, análise histológica da placenta</p>	<p>Mulheres grávidas com periodontite apresentam maior risco de parto prematuro e ruptura prematura de placenta, e seus bebês tendem a nascer com baixo peso.</p>
ALRUMAYH ET AL., 2021	Observacional	380	<p>Estado periodontal avaliado o por Índice de placa e doença gengival</p>	<p>Periodontite associada a maior prevalência de efeitos adversos na gravidez.</p>
SAVITHA ET AL., 2022	Observacional	130	<p>índice gengival, profundidade da bolsa, índice de placa e nível clínico de inserção. Amostras de sangue de cordão umbilical e</p>	<p><i>P. gingivalis</i> foi mais prevalente no sangue de cordão e na placa em prematuros, acompanhando alterações clínicas significativas associadas ao parto prematuro.</p>

			amostras de placa foram submetidas à cultura para detecção de <i>P. gingivalis</i> .	
SINHA ET AL., 2022	Observacional	150	Correlação entre Índice o periodontal de Russell com a ocorrência de efeitos adversos na gravidez	O aumento da gravidade da doença periodontal em gestantes está significativamente associado a desfechos adversos no parto, incluindo maior prevalência de parto prematuro e nascimento de bebês com baixo peso, afetando tanto a idade gestacional quanto o peso ao nascer.
ALNASSER ET AL., 2023	Revisão sistemática	23 estudos que totalizaram 9724	Ensaio clínico que investigaram relação entre periodontite e efeitos adversos na gravidez, bem como a eficácia da terapia periodontal na redução desses efeitos em mulheres grávidas	Existe uma associação negativa entre periodontite e desfechos adversos na gravidez. O tratamento periodontal tem efeito benéfico nos desfechos adversos na gravidez em gestantes com periodontite
PATEL ET AL., 2024	Observacional	3.885	Saúde gengival avaliada pela profundidade da bolsa; sangramento à sondagem; placa bacteriana e cálculo; e recessão gengival.	Houve prevalência significativa de bebês de baixo peso ao nascer em mães com periodontite.

Lista de Abreviações - IPC – Índice Periodontal Comunitário; OMS – Organização Mundial da Saúde; *P. gingivalis* – *Porphyromonas gingivalis*; ELISA – Ensaio de Imunoabsorção Enzimática; e IgG – Imunoglobulina G.

Fonte: Autores, 2025.

DISCUSSÃO

Os achados desta revisão indicam que a periodontite materna pode representar um fator de risco relevante para parto prematuro (PP) e baixo peso ao nascer (BPN), conforme relatado por 10 dos 11 estudos analisados. Todas as 8 pesquisas observacionais e as 2 revisões sistemáticas sugerem associação positiva entre inflamação periodontal e desfechos gestacionais adversos, sugerindo que a presença de doença periodontal ativa pode contribuir para mecanismos fisiopatológicos que antecipam o parto ou comprometem o crescimento fetal(22–24).

Tais achados são sustentados por uma plausibilidade biológica, em que a inflamação periodontal crônica, culmina que patógenos periodontais, como *Porphyromonas gingivalis* e *Fusobacterium nucleatum*, podem atingir a circulação materna e interagir com a placenta, induzindo resposta imune exacerbada. Este processo estimula a liberação de citocinas pró-inflamatórias, como IL-1 β , IL-6, TNF- α , além da prostaglandina E2 (PGE2), reconhecida como um mediador do trabalho de parto(24,27).

A evidência microbiológica de translocação/influência placentária fortalece esse elo causal: a detecção de *P. gingivalis* em sangue de cordão e sua correlação com desfechos adversos reforçam a via infeccioso-inflamatória (27), enquanto a identificação de perfis bacterianos subgingivais, inclusive de microrganismos não cultiváveis, associados a inflamação periodontal durante a gestação e a parto pré-termo de baixo peso, dá suporte ao papel da disbiose como gatilho sistêmico (24).

Esses mediadores, quando em níveis elevados, podem precipitar a ruptura prematura de membranas e desencadear contrações uterinas antes do tempo gestacional adequado. Além disso, o estresse oxidativo sistêmico resultante da inflamação periodontal afeta a homeostase placentária e prejudica o aporte nutricional fetal, explicando a maior prevalência de BPN (26,28).

Complementarmente, a inflamação crônica pode aumentar estresse oxidativo, disfunção endotelial e remodelamento de matriz (via MMPs), prejudicando perfusão útero-placentária e crescimento fetal, um gradiente biológico compatível com a maior frequência de baixo peso observada nos estudos observacionais (29).

Apesar disso, o ensaio clínico de Caneiro-Queija et al. (21) demonstrou que o tratamento periodontal não reduziu de forma significativa a ocorrência de PP/BPN, embora tenha promovido melhora nos parâmetros clínicos locais. De maneira semelhante, a revisão sistemática conduzida por Alnasser et al. (31) apontou resultados heterogêneos quanto à efetividade da terapia periodontal durante a gestação, ressaltando que a fase gestacional em que o tratamento é realizado, a gravidade da doença e fatores individuais de resposta inflamatória podem modificar os desfechos. Moncunill-Mira et al. (25) acrescentam outro ponto de

variabilidade, mostrando que a associação depende diretamente dos critérios diagnósticos empregados para definir periodontite, o que compromete a comparabilidade entre estudos.

Outro aspecto relevante é a influência de determinantes sociais, como demonstrado por Moliner-Sánchez et al. (30), que identificaram a renda per capita como moduladora da relação entre doença periodontal e desfechos obstétricos adversos. Esse achado sugere que fatores socioeconômicos, combinados à saúde oral, exercem impacto importante no risco de PP/BPN, reforçando a necessidade de políticas públicas integradas de saúde bucal e pré-natal.

As evidências acumuladas reforçam a relevância de considerar a saúde periodontal como parte integrante da atenção pré-natal. A manutenção de uma condição periodontal saudável pode representar uma medida preventiva não apenas para a saúde oral da gestante, mas também para a saúde fetal, destacando a importância da abordagem interdisciplinar no cuidado à gestante.

CONCLUSÃO

Esta revisão indica associação entre periodontite materna e maior risco de parto prematuro e baixo peso ao nascer em estudos observacionais. Entretanto, evidências derivadas de ensaios clínicos randomizados são heterogêneas e não sustentam de forma inequívoca o efeito do tratamento periodontal sobre a redução destes desfechos. Assim, embora a saúde periodontal deva ser promovida no pré-natal pela segurança do tratamento e pelos benefícios locais, são necessários ensaios clínicos multicêntricos, com critérios diagnósticos padronizados e avaliação de desfechos obstétricos, para estabelecer impacto causal e magnitude do efeito.

REFERÊNCIAS

1. Lopes FF, Lima LL, Rodrigues MC de A, Cruz MCFN da, Oliveira AEF de, Alves CMC. A condição periodontal materna e o nascimento de prematuro de baixo peso: estudo caso-controle. *Rev Bras Ginecol E Obstetrícia*. 2005;27:382–6.
2. Roman-Torres CVG, Bryington MS, Kussaba ST, Pimentel AC, Jimbo R, Cortelli JR, et al. Comparison Of Full-Mouth Scaling and Quadrant-Wise Scaling in the Treatment of Adult Chronic Periodontitis. *Braz Dent J*. 2018;29:296–300.
3. em 10/01/2023 10h59 P em 17/11/2020 20h53 A. Serviços e Informações do Brasil. [citado 2 de setembro de 2025]. Data marca importância do cuidado com o prematuro. Disponível em:

<https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/11/data-marca-importancia-do-cuidado-com-o-prematuro>

4. Cruz SS da, Costa M da CN, Gomes Filho IS, Vianna MIP, Santos CT. [Maternal periodontal disease as a factor associated with low birth weight]. *Rev Saude Publica*. outubro de 2005;39(5):782–7.
5. Sad Silva PN, Miranda Deliberador T, Leão Gabardo MC, Baratto-Filho F, Pizzatto E. Asociación entre la enfermedad periodontal, el nacimiento prematuro y bajo peso al nacer. *Rev Cuba Estomatol*. março de 2018;55(1):26–33.
6. Zanatta FB, Machado E, Zanatta GB, Fiorini T. Doença periodontal materna e nascimento prematuro e de baixo peso: uma revisão crítica das evidências atuais.
7. Alves MI de M. A RELAÇÃO DA DOENÇA PERIODONTAL COM O PARTO PREMATURO. *Rev INCELÊNCIAS* [Internet]. 18 de novembro de 2015 [citado 2 de setembro de 2025];5(1). Disponível em: <https://revistas.cesmac.edu.br/incelencias/article/view/460>
8. Passini Júnior R, Nomura ML, Politano GT. Doença periodontal e complicações obstétricas: há relação de risco? *Rev Bras Ginecol E Obstetrícia*. 2007;29:370–5.
9. Ferreira R de O, Corrêa MG, Magno MB, Almeida APCPSC, Fagundes NCF, Rosing CK, et al. Physical Activity Reduces the Prevalence of Periodontal Disease: Systematic Review and Meta-Analysis. *Front Physiol*. 21 de março de 2019;10:234.
10. Markou E, Eleana B, Lazaros T, Antonios K. The Influence of Sex Steroid Hormones on Gingiva of Women. *Open Dent J*. 5 de junho de 2009;3:114–9.
11. Mumghamba EG, Markkanen HA, Honkala E. Risk factors for periodontal diseases in Ilala, Tanzania. *J Clin Periodontol*. maio de 1995;22(5):347–54.
12. Newman MG, Fermin Alberto Carranza, Al E. Carranza, periodontia clínica. Rio De Janeiro (Rj): Elsevier; 2007.
13. Alves RT, Ribeiro RA, Costa LR de RS da. Associação entre doença periodontal em gestantes e nascimentos prematuros e/ou de baixo peso: um estudo de revisão. *HU Rev*. 2007;29–36.
14. López NJ, Smith PC, Gutierrez J. Periodontal therapy may reduce the risk of preterm low birth weight in women with periodontal disease: a randomized controlled trial. *J Periodontol*. agosto de 2002;73(8):911–24.
15. Barros RAC, Almeida AM. CORRELAÇÃO ENTRE DOENÇA PERIODONTAL E PARTO PREMATURO/BEBÊS DE BAIXO PESO. Em: *Odontologia: Tópicos em Atuação Odontológica* [Internet]. 1º ed. Editora Científica Digital; 2020 [citado 2 de setembro de 2025]. p. 38–44. Disponível em: <http://www.editoracientifica.com.br/articles/code/200800881>

16. Collins JG, Windley HW, Arnold RR, Offenbacher S. Effects of a *Porphyromonas gingivalis* infection on inflammatory mediator response and pregnancy outcome in hamsters. *Infect Immun.* outubro de 1994;62(10):4356–61.
17. Albuquerque CA. TNF- α : um possível biomarcador oral na doença periodontal associada ao tabagismo. outubro de 2020 [citado 2 de setembro de 2025]; Disponível em: <http://hdl.handle.net/10400.26/33897>
18. Vinholis AH, Figueiredo LC, Marcantonio Júnior E, Marcantonio RA, Salvador SL, Goissis G. Subgingival utilization of a 1% chlorhexidine collagen gel for the treatment of periodontal pockets. A clinical and microbiological study. *Braz Dent J.* 2001;12(3):209–13.
19. Rosa MI da, Pires PDS, Medeiros LR, Edelweiss MI, Martínez-Mesa J. Tratamento de doença periodontal e risco de parto prematuro: revisão sistemática e metanálise. *Cad Saúde Pública.* 2012;28:1823–33.
20. Michalowicz BS, Hodges JS, DiAngelis AJ, Lupo VR, Novak MJ, Ferguson JE, et al. Treatment of periodontal disease and the risk of preterm birth. *N Engl J Med.* 2 de novembro de 2006;355(18):1885–94.
21. Caneiro-Queija L, López-Carral J, Martín-Lancharro P, Limeres-Posse J, Diz-Dios P, Blanco-Carrion J. Non-Surgical Treatment of Periodontal Disease in a Pregnant Caucasian Women Population: Adverse Pregnancy Outcomes of a Randomized Clinical Trial. *Int J Environ Res Public Health.* 27 de setembro de 2019;16(19):3638.
22. Wazir SS, Arora P, Ghosh S, Bhagat V, Khurana S, Mahanta S. Influence of maternal periodontal health as a risk factor for low-birth-weight infants in Terai population of Nepal. *J Educ Health Promot.* 2019;8:233.
23. Thakur RK, Yadav BK, Sultana R, Afridi SK, Das D, Sahoo SK. Influence of Periodontal Infection as a Possible Risk Factor for Preterm Low Birth Weight. *J Pharm Bioallied Sci.* agosto de 2020;12(Suppl 1):S613–8.
24. Ye C, Xia Z, Tang J, Khemwong T, Kapila Y, Kuraji R, et al. Unculturable and culturable periodontal-related bacteria are associated with periodontal inflammation during pregnancy and with preterm low birth weight delivery. *Sci Rep.* 25 de setembro de 2020;10(1):15807.
25. Moncunill-Mira J, Brunet-Llobet L, Cuadras D, Lorente-Colomé N, Pascal R, Rovira C, et al. Do the clinical criteria used to diagnose periodontitis affect the association with prematurity? *Odontology.* abril de 2021;109(2):455–63.

26. Alrumayh A, Alfuhaid F, Sayed AJ, Tareen SUK, Alrumayh I, Habibullah MA. Maternal Periodontal Disease: A Possible Risk Factor for Adverse Pregnancy Outcomes in the Qassim Region of Saudi Arabia. *J Pharm Bioallied Sci.* novembro de 2021;13(Suppl 2):S1723–7.

27. Savitha JN, Bhavya B, Yadalam U, Khan SF. Detection of *Porphyromonas gingivalis* in umbilical cord blood of new-born and in subgingival plaque of pregnant participants with periodontal disease and its association with pregnancy outcomes: An observational study. *J Indian Soc Periodontol.* 2022;26(4):365–72.

28. Sinha A, Singh N, Gupta A, Bhargava T, P C M, Kumar P. Relationship Between the Periodontal Status of Pregnant Women and the Incidence and Severity of Pre-term and/or Low Birth Weight Deliveries: A Retrospective Observational Case-Control Study. *Cureus.* novembro de 2022;14(11):e31735.

29. Patel RB, Batra S, Halemani S, Rao AG, Agarwal MC, Gajjar SK, et al. Maternal Periodontitis Prevalence and its Relationship with Preterm and Low-Birth Weight Infants: A Hospital-Based Research. *J Pharm Bioallied Sci.* fevereiro de 2024;16(Suppl 1):S488–91.

30. Moliner-Sánchez CA, Iranzo-Cortés JE, Almerich-Silla JM, Bellot-Arcís C, Ortolá-Siscar JC, Montiel-Company JM, et al. Effect of per Capita Income on the Relationship between Periodontal Disease during Pregnancy and the Risk of Preterm Birth and Low Birth Weight Newborn. *Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Environ Res Public Health.* 30 de outubro de 2020;17(21):8015.

31. Alnasser BH, Alkhalidi NK, Alghamdi WK, Alghamdi FT. The Potential Association Between Periodontal Diseases and Adverse Pregnancy Outcomes in Pregnant Women: A Systematic Review of Randomized Clinical Trials. *Cureus.* janeiro de 2023;15(1):e33216.

